

Tes Sikap (Legitimasi, Path: ArgumentationIdentity, Eco-Cultural Positioning)

A. **Analisis Kualitatif** Analisis wacana pada teks narasi kedaulatan pangan (argumentasi, identity, dan eco-Cultural Positioning)

B. **Kuantitatif**: analisis Path

2a. Tes Argumentasi (Toulmin) : claim, warrant, dan evidence (ada 6 soal)

(ada skala 3) Contoh:

Soal (GF)

Claim

- 1) Kedaulatan pangan berarti masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan budaya mereka.
 - A. Kedaulatan pangan diwujudkan melalui kemampuan mengembangkan, dan mengonsumsi pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan. (5)
 - B. Kedaulatan pangan dapat didukung melalui pemanfaatan pangan lokal, meskipun masyarakat masih bergantung pada sebagian produk luar daerah. (3)
 - C. Kedaulatan pangan hanya dapat tercapai jika seluruh bahan pangan berasal dari impor. (1)
- 2) Penguatan pangan lokal dapat mendukung ketahanan dan keberlanjutan pangan masyarakat.
 - A. Pangan lokal tidak penting karena pangan instan modern selalu lebih bergizi dan praktis. (1)
 - B. Pangan lokal berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, identitas budaya, dan kemandirian pangan masyarakat. (5)
 - C. Pangan lokal dapat menjadi alternatif sumber pangan, tetapi sering dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan produk modern. (3)

Warrant

- 3) **Pernyataan:**
Pengembangan pangan lokal penting untuk memperkuat kedaulatan pangan masyarakat.
 - A. Pangan impor selalu lebih baik dibanding pangan lokal karena dianggap lebih modern. (1)
 - B. Pemanfaatan pangan lokal dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi tertentu. (3)
 - C. Pengembangan pangan lokal mendukung kemandirian masyarakat dan memperkuat keberlanjutan sistem pangan daerah. (5)
- 4) **Pernyataan:**
Literasi pangan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kedaulatan pangan.
 - A. Masyarakat tidak perlu memahami sumber pangan selama makanan mudah dibeli di pasar. (1)
 - B. Kesadaran terhadap asal-usul, produksi, dan konsumsi pangan lokal penting untuk memperkuat kedaulatan pangan masyarakat. (5)
 - C. Pengetahuan tentang pangan dapat membantu masyarakat memilih makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. (3)

Evidence

5. Pernyataan:

Pangan lokal dapat mendukung kedaulatan pangan masyarakat. Manakah *evidence* yang paling kuat untuk mendukung pernyataan tersebut?

- A. Banyak masyarakat menganggap makanan impor lebih bergengsi dibanding pangan lokal. (1)
- B. Sebagian masyarakat mulai kembali mengonsumsi pangan lokal dalam kegiatan tertentu. (3)
- C. Masyarakat pemanfaatan pangan lokal membantu meningkatkan ketahanan pangan daerah. (5)

6. Pernyataan:

Pelestarian pangan lokal penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Manakah *evidence* yang paling tepat untuk mendukung pernyataan tersebut?

- A. Makanan cepat saji modern lebih praktis dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan. (1)
- B. Beberapa daerah masih mempertahankan makanan tradisional dalam acara budaya tertentu. (3)
- C. Penelitian menunjukkan bahwa pangan lokal berbasis sumber daya daerah dapat membantu menjaga dan melestarikan tradisi budaya. (5)

Pemahaman Identity

1. Pernyataan:

Pangan lokal dapat menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat suatu daerah.

- A. Pangan lokal merepresentasikan sejarah, tradisi, dan nilai budaya yang memperkuat identitas masyarakat daerah. (5)
- B. Pangan lokal dapat mencerminkan budaya masyarakat, meskipun sebagian orang mulai beralih ke makanan modern. (3)
- C. Identitas budaya hanya ditentukan oleh makanan modern yang populer di media sosial. (1)

2. Pernyataan:

Pelestarian pangan lokal penting dalam memperkuat kedaulatan pangan masyarakat.

- A. Pangan lokal tidak perlu dilestarikan karena produk instan lebih praktis dan modern. (1)
- B. Pangan lokal masih dapat dimanfaatkan pada situasi tertentu sebagai alternatif konsumsi masyarakat. (3)
- C. Pelestarian pangan lokal membantu menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendukung kemandirian pangan masyarakat. (5)

3. Pernyataan:

Konsumsi pangan lokal dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan dan budayanya.

- A. Konsumsi pangan lokal tidak memiliki hubungan dengan budaya masyarakat. (1)

B. Pangan lokal dapat menjadi salah satu pilihan konsumsi masyarakat sesuai kondisi daerahnya. (3)

C. Konsumsi pangan lokal memperkuat keterikatan masyarakat terhadap lingkungan, tradisi, dan sistem pangan daerah. (5)

4. Pernyataan:

Generasi muda memiliki peran dalam menjaga identitas pangan lokal.

A. Generasi muda berperan penting dalam melestarikan, mengenalkan pangan lokal sebagai identitas (5)

B. Generasi muda dapat mengenal pangan lokal meskipun tidak mengonsumsinya secara rutin. (3)

C. Generasi muda sebaiknya memahami pangan lokal sebagai peninggalan sejarah yang dinikmati oleh leluhur di masa sebelumnya (1)

5. Pernyataan:

Promosi pangan lokal melalui media digital dapat mendukung kedaulatan pangan.

A. Media digital dapat digunakan untuk mempromosikan makanan yang cepat saji. (1)

B. Media digital dapat membantu mengenalkan pangan lokal kepada masyarakat luas. (3)

C. Promosi pangan lokal melalui media digital dapat menguatkan kesadaran indigenous (5)

6. Pernyataan:

Keberagaman pangan lokal mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

A. mengonsumsi jenis pangan yang sama adalah bentuk kedaulatan pangan dengan persamaan identitas dan kekeluargaan. (1)

B. Keberagaman pangan lokal menunjukkan adanya perbedaan kebiasaan konsumsi antarwilayah. (3)

C. Keberagaman pangan lokal merujuk pada kekayaan budaya. (5)

soal Eco-Cultural Positioning

1. Pernyataan:

Pangan lokal dapat mencerminkan hubungan antara budaya masyarakat dan lingkungan tempat mereka hidup.

A. Pangan lokal merepresentasikan keterhubungan budaya, lingkungan, dan praktik hidup masyarakat yang mendukung keberlanjutan pangan daerah. (5)

B. Jenis pangan lokal biasanya dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia di suatu daerah dan adaptasi masyarakatnya. (3)

C. Pangan lokal tidak memiliki hubungan langsung dengan kondisi lingkungan masyarakat, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan pertanian. (1)

2. Pernyataan:

Pemanfaatan pangan lokal dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan masyarakat.

- A. Pangan lokal perlu dipertimbangkan keberadaannya karena masalah kerumitannya dan kepraktisannya. (1)
- B. Pangan lokal dapat menjadi alternatif konsumsi masyarakat sesuai kondisi wilayah tertentu. (3)
- C. Pemanfaatan pangan lokal membantu mengurangi ketergantungan pangan menjaga keseimbangan ekologis dan budaya. (5)

3. Pernyataan:

Tradisi konsumsi pangan lokal memiliki kaitan dengan pengetahuan ekologis masyarakat.

- A. Tradisi pangan lokal mencerminkan pengetahuan ekologis masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. (5)
- B. Sebagian tradisi pangan lokal berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan kemampuan adaptasi tanaman. (3)
- C. Tradisi pangan lokal tidak berkaitan dengan pengetahuan lingkungan masyarakat, tetapi berkaitan dengan perkembangan dan arus globalisasi yang harus diadaptasi. (1)

4. Pernyataan:

Keberagaman pangan lokal penting dalam menjaga keseimbangan budaya dan lingkungan.

- A. Semua masyarakat sebaiknya mengonsumsi jenis pangan yang menunjukkan kesamaan identitas dan budaya untuk menjaga ekologi dan budaya. (1)
- B. Keberagaman pangan lokal menunjukkan adanya perbedaan budaya konsumsi antarwilayah (3)
- C. Keberagaman pangan lokal membantu menjaga ketahanan ekologi, keberlanjutan budaya, dan kemandirian pangan masyarakat (5)

5. Pernyataan:

Generasi muda memiliki peran dalam mempertahankan *eco-cultural positioning* pangan lokal.

- A. Generasi muda perlu mengenal pangan global agar mudah beradaptasi secara ekologi dan budaya (1)
- B. Generasi muda dapat mengenal pangan lokal melalui media sosial atau kegiatan budaya. (3)
- C. Generasi muda berperan penting dalam menyadari situasi pangan lokal dan berupaya untuk melestarikannya. (5)

6. **Pernyataan:**

Kesadaran terhadap kualitas dan animo atau kegemaran konsumsi pangan lokal penting.

- A. Kedaulatan pangan bergantung pada jumlah makanan yang tersedia di pasar dengan segala kemampuan masyarakat mengolahnya. (1)
- B. Pemahaman tentang pangan lokal dapat membantu masyarakat menghargai budaya makan daerahnya. (3)
- C. Kesadaran eco-cultural terhadap pangan lokal berkaitan dengan meningkatkan kualitas pengolahannya (5)

Uraian Implikasi terhadap Discourse-Based Language Learning

Teks dianalisis (Leuween)

Unsur argument, legitimasi, positioning dijelaskan untuk diukur pada kompetensi mahasiswa (wujudnya pada tes argumen, identity, cultural positioning) dengan path, perlu dijelaskan sejalan kompetensi bagaimana refleksi atau implikasinya pada pembelajaran bahasa (analisis deskriptif)

Contoh: Kemampuan terhadap argumentasi berkaitan dengan pemahaman identity ketahanan pangan, juga berkaitan dengan eco-cultural positioning. Pemahaman eco-cultural positioning didukung oleh identity untuk memahami argumentasi (jika mediasi signifikan). Oleh karena itu dalam pembelajaran literasi berbasis wacana dibutuhkan penguatan pemahaman identity terhadap kedaulatan pangan.

Proporsi Skor

Argumentasi

- 1. A= 5; B=3, C=1
- 2. A= 1; B= 5; C=3
- 3. A=1; B=3; C=5
- 4. A=1; B=5; C=3
- 5. A=1; B=3; C=5
- 6. A=1; B=3; C= 5

Identity

- 1. A=5; B=3; C=1
- 2. A=1; B=3; C=5
- 3. A=1; B=3; C=5

4. A=5; B=3; C=1
5. A=1; B=3; C=5
6. A=1; B=3; C=5

Eco-Cultural Positioning

1. A= 5; B=3; C=1
2. A=1; B=3; C=5
3. A= 5; B= 3; C= 1
4. A=1; B=3; C=5
5. A=1; B=3; C=5
6. A=1; B=3; C=5